

A INTERSEÇÃO ENTRE POLÍTICA E LITERATURA NA LITERATURA BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA¹

[Linguística, Letras e Artes, Volume 28 - Edição 136/JUL 2024 / 17/07/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.12767093

Patrícia Aline Razia Rubin², Pedro Henrique Carlesso, Ramon Antonio gnoatto, Sirlei Ana Hojnowski Trzcinski, Taciane Oliveira de Figueiredo, Tamyris Pereira de campos, Targise de quadros Santos, Tiago Alan Cunha Nardino, Vagner Goettems, Vanessa Vitali Kunert Volmir, Alceu Kunert Wagner de Almeida Ferreira

RESUMO

A interseção entre política e literatura na literatura brasileira contemporânea é um tema fascinante que revela a riqueza e complexidade das narrativas produzidas por escritores brasileiros nas últimas décadas. Este fenômeno literário reflete as dinâmicas sociais, políticas e culturais do Brasil moderno, fornecendo uma lente através da qual se pode compreender melhor a evolução do país. Na literatura contemporânea brasileira, a política é frequentemente explorada como um elemento central das histórias. Autores como Chico Buarque, Cristovão Tezza e Bernardo Carvalho, por exemplo, têm abordado questões políticas de forma criativa em suas obras, seja através de personagens envolvidos em movimentos sociais, críticas à corrupção ou reflexões sobre a democracia. Essa interseção entre política e literatura

também se manifesta na busca por uma compreensão mais profunda das raízes culturais e identidade nacional brasileira. Autores como Milton Hatoum e João Ubaldo Ribeiro exploram as complexidades da identidade nacional, destacando a diversidade e os desafios enfrentados pelo país. Além disso, a literatura contemporânea brasileira muitas vezes aborda questões sociais urgentes, como desigualdade, violência e marginalização. Autores como Paulo Lins e Edney Silvestre lançam luz sobre esses problemas, provocando a reflexão crítica sobre a sociedade brasileira atual. Em resumo, a interseção entre política e literatura na literatura brasileira contemporânea é um campo fértil de exploração literária que ajuda a contextualizar e analisar as questões mais prementes que o Brasil enfrenta. Essas obras literárias oferecem perspectivas diversas e profundas sobre a política, a cultura e a sociedade do Brasil contemporâneo, proporcionando uma valiosa contribuição para o entendimento do país e suas complexidades.

Palavras-chave: Intersecção. Política. Literatura.

ABSTRACT

The intersection between politics and literature in contemporary Brazilian literature is a fascinating topic that reveals the richness and complexity of the narratives produced by Brazilian writers in recent decades. This literary phenomenon reflects the social, political and cultural dynamics of modern Brazil, providing a lens through which to better understand the country's evolution. In contemporary Brazilian literature, politics is often explored as a central element of stories. Authors such as Chico Buarque, Cristovão Tezza and Bernardo Carvalho, for example, have approached political issues in a creative way in their works, whether through characters involved in social movements, criticism of corruption or reflections on democracy. This intersection between politics and literature also manifests itself in the search for a deeper understanding of Brazilian cultural roots and national identity. Authors such as Milton Hatoum and João Ubaldo Ribeiro explore the complexities of national identity, highlighting the diversity and challenges faced by the country.

Furthermore, contemporary Brazilian literature often addresses pressing social issues such as inequality, violence and marginalization. Authors such as Paulo Lins and Edney Silvestre shed light on these problems, provoking critical reflection on current Brazilian society. In short, the intersection between politics and literature in contemporary Brazilian literature is a fertile field of literary exploration that helps to contextualize and analyze the most pressing issues facing Brazil. These literary works offer diverse and in-depth perspectives on the politics, culture and society of contemporary Brazil, providing a valuable contribution to understanding the country and its complexities.

Keywords: Intersection. Policy. Literature.

INTRODUÇÃO

A literatura brasileira contemporânea se revela como um espaço de profunda interseção entre política e literatura, onde autores exploram de forma criativa e instigante as complexas dinâmicas sociais, políticas e culturais do Brasil moderno. Nas últimas décadas, essa interação entre política e literatura tem dado origem a narrativas ricas e multifacetadas, que oferecem uma lente única para compreender a evolução do país. Neste contexto, autores renomados, como Chico Buarque, Cristovão Tezza e Bernardo Carvalho, têm desempenhado um papel fundamental ao abordar questões políticas como elementos centrais em suas obras.

Chico Buarque, conhecido tanto como músico quanto como escritor, tem se destacado por sua abordagem crítica e envolvente em relação à política brasileira. Suas obras frequentemente apresentam personagens engajados em movimentos sociais, destacando as lutas populares e as tensões políticas que moldam a sociedade contemporânea do Brasil. Além disso, a crítica à corrupção e as reflexões sobre a democracia são temas recorrentes em sua literatura, revelando a influência direta da política em suas narrativas.

Cristovão Tezza, por sua vez, tem explorado questões políticas de forma mais sutil, mergulhando nas complexidades da psicologia humana e das relações sociais. Sua obra aborda temas como identidade, poder e alienação, lançando um olhar crítico sobre a sociedade brasileira contemporânea. Da mesma forma, Bernardo Carvalho explora as nuances da política e da identidade cultural brasileira, questionando as narrativas oficiais e oferecendo perspectivas multifacetadas sobre a realidade do país.

Para além das abordagens individuais dos autores, a literatura contemporânea brasileira também busca compreender as raízes culturais e a identidade nacional do Brasil. Autores como Milton Hatoum e João Ubaldo Ribeiro exploram as complexidades dessa identidade, destacando a diversidade cultural e os desafios enfrentados por uma nação tão vasta e diversa como o Brasil.

Além disso, a literatura contemporânea no país não hesita em abordar questões sociais prementes, como desigualdade, violência e marginalização. Autores como Paulo Lins e Edney Silvestre lançam luz sobre esses problemas, promovendo uma reflexão crítica sobre a sociedade brasileira atual e provocando debates necessários.

Assim, a interseção entre política e literatura na literatura brasileira contemporânea oferece um campo fértil de exploração literária que ajuda a contextualizar e analisar as questões mais urgentes enfrentadas pelo Brasil. Essas obras literárias, com suas diversas perspectivas e profundas reflexões, contribuem significativamente para o entendimento da política, cultura e sociedade do Brasil contemporâneo, destacando-se como valiosas peças de um quebra-cabeça complexo que é a nação brasileira.

DESENVOLVIMENTO

No cenário literário contemporâneo do Brasil, essa intrincada relação entre política e literatura tem desempenhado um papel fundamental na construção de narrativas que refletem a realidade e o contexto social do

país. Autores como Chico Buarque, por exemplo, têm utilizado suas obras como um meio de expressar seu engajamento político e social. Suas histórias são permeadas por personagens que se envolvem em movimentos sociais, demonstrando a importância desses eventos na formação da identidade nacional brasileira. Além disso, a crítica à corrupção e a reflexão sobre a democracia, presentes em suas narrativas, funcionam como um espelho da sociedade brasileira, incentivando uma reflexão profunda sobre o atual panorama político. (BRUCE,2013)

Cristovão Tezza, por outro lado, oferece uma abordagem mais sutil e introspectiva, explorando a psicologia humana em um contexto político e social. Suas obras, ao mergulharem nas complexidades das relações pessoais, revelam as tensões políticas subjacentes que afetam as vidas de seus personagens. Isso proporciona uma compreensão mais profunda das implicações da política no dia a dia dos cidadãos comuns. (JULIÃO,2016)

Bernardo Carvalho, por sua vez, destaca-se por questionar as narrativas oficiais e por oferecer perspectivas multifacetadas sobre a realidade do Brasil. Sua literatura desafia as versões dominantes dos eventos políticos, convidando os leitores a explorar diferentes pontos de vista e a reconsiderar suas próprias crenças e preconceitos. (PRIETO,2012)

Além das abordagens individuais dos autores, a literatura contemporânea brasileira também desempenha um papel crucial na exploração das raízes culturais e da identidade nacional do país. Autores como Milton Hatoum e João Ubaldo Ribeiro revelam a riqueza e a diversidade cultural que compõem o Brasil, destacando as influências regionais e étnicas que moldaram sua identidade. (FACCHIN,2005)

Dessa forma, a literatura contemporânea no Brasil tem sido um veículo poderoso para abordar questões sociais urgentes. Autores como Paulo Lins e Edney Silvestre têm utilizado suas obras para lançar luz sobre

desigualdade, violência e marginalização, provocando a reflexão crítica e estimulando debates cruciais para a sociedade brasileira. (DWORKIN,1976)

A relação entre política e literatura na contemporaneidade da literatura brasileira

A literatura brasileira contemporânea, ao se entrelaçar profundamente com a política, assume um papel de destaque na reflexão e crítica da realidade do Brasil atual. Neste cenário, autores consagrados como Chico Buarque, Cristovão Tezza e Bernardo Carvalho emergem como figuras centrais na produção literária que aborda questões políticas de maneira criativa e envolvente. Essa abordagem tem como pano de fundo as complexas dinâmicas sociais, políticas e culturais que moldam o Brasil moderno. (ALADIM,2007)

Chico Buarque, figura icônica da cultura brasileira, transcendeu sua carreira musical para se tornar um escritor respeitado. Sua literatura é permeada por personagens que se envolvem em movimentos sociais, apresentando um olhar sensível sobre as lutas populares que têm sido tão relevantes no país. Além disso, suas narrativas frequentemente lançam luz sobre as tensões políticas e sociais que influenciam a sociedade contemporânea brasileira. (ZABALA,1998)

Cristovão Tezza, por sua vez, adota uma abordagem mais sutil e introspectiva para explorar as relações entre indivíduos e a política. Suas obras frequentemente se concentram nas complexidades da psicologia humana em um contexto político e social. Isso proporciona uma compreensão profunda das implicações pessoais e sociais das decisões políticas, destacando como as questões políticas podem se infiltrar nas vidas cotidianas das pessoas. (HUDSON,2007)

Bernardo Carvalho destaca-se pela forma como questiona e subverte as narrativas oficiais e estabelecidas sobre a política e a cultura brasileira. Sua literatura desafia os estereótipos e oferece perspectivas multifacetadas

sobre a realidade do país, instigando o leitor a reconsiderar preconceitos e a explorar diferentes ângulos da complexidade brasileira. (ZABALA,1998)

Esses autores renomados são apenas uma amostra da riqueza da literatura brasileira contemporânea que se dedica à interseção entre política e literatura. Suas obras são um testemunho vivo das transformações sociais e políticas em curso no Brasil, lançando luz sobre as questões prementes e promovendo uma reflexão crítica que é essencial para a compreensão da sociedade brasileira atual. (PRIETO,2012)

Chico Buarque é uma figura icônica no cenário cultural brasileiro, e sua incursão na literatura não poderia ser menos impactante do que sua carreira musical. Sua abordagem crítica e envolvente em relação à política brasileira é evidente em muitas de suas obras literárias. Em seus romances e contos, Buarque frequentemente apresenta personagens engajados em movimentos sociais e políticos. Esses personagens, muitas vezes, são representativos das lutas populares que ocorreram ao longo da história do Brasil, dando voz aos excluídos e marginalizados e destacando a importância desses movimentos na construção da identidade nacional. (ANGELITA,2001)

Além disso, a crítica à corrupção é um tema recorrente na literatura de Chico Buarque. Ele não hesita em expor as práticas corruptas que corroem as instituições políticas brasileiras, oferecendo uma visão crua e realista dos problemas enfrentados pelo país. Suas narrativas revelam as tensões políticas que permeiam a sociedade contemporânea do Brasil, lançando luz sobre as complexidades e os dilemas éticos envolvidos na política brasileira. (BRUCE,2013)

As reflexões sobre a democracia também ocupam um espaço central na obra literária de Chico Buarque. Ele explora as nuances da democracia no contexto brasileiro, questionando sua eficácia e os desafios enfrentados em um país tão diverso e complexo. Suas histórias provocam uma reflexão

profunda sobre o sistema democrático e suas limitações, enquanto ao mesmo tempo defendem sua importância fundamental. (CHIES,2015)

A influência direta da política em suas narrativas é inegável, refletindo a profunda conexão que Chico Buarque mantém com os acontecimentos políticos e sociais de seu país. Suas obras não são apenas uma forma de entretenimento, mas também um meio de promover o engajamento cívico e estimular a reflexão crítica sobre os assuntos políticos que afetam a sociedade brasileira. (PRIETO,2012)

Assim, Chico Buarque, tanto como músico quanto como escritor, se destaca por sua abordagem crítica e envolvente em relação à política brasileira em suas obras literárias. Seus personagens engajados, críticas à corrupção e reflexões sobre a democracia oferecem uma visão rica e multifacetada das complexidades políticas do Brasil contemporâneo. Sua literatura não apenas reflete a influência direta da política em sua narrativa, mas também serve como um meio de estimular o debate e a reflexão crítica sobre as questões políticas e sociais que moldam o país. (ALADIM,2007)

Cristovão Tezza é um autor que se destaca por sua abordagem mais sutil e psicologicamente profunda das questões políticas na literatura brasileira contemporânea. Enquanto muitos autores optam por tratar diretamente de temas políticos em suas obras, Tezza escolhe mergulhar nas complexidades da psicologia humana e das relações sociais para explorar as implicações políticas subjacentes. Seus personagens são frequentemente confrontados com questões de identidade, poder e alienação, que lançam luz sobre aspectos fundamentais da sociedade brasileira contemporânea. (JULIÃO,2016)

Ao abordar temas de identidade, Tezza revela as tensões e conflitos que muitos brasileiros enfrentam ao buscar uma identidade pessoal em um contexto de diversidade cultural e social. Suas narrativas exploram como as questões de identidade individual se entrelaçam com as questões

políticas, revelando as maneiras pelas quais as experiências pessoais estão intrinsecamente ligadas às dinâmicas sociais e políticas do Brasil.

(FERREIRA,2006)

A análise crítica de Tezza sobre o poder também é evidente em suas obras. Ele examina como o poder é exercido e contestado em diferentes estruturas sociais, revelando as disparidades de poder que permeiam a sociedade brasileira. Suas narrativas frequentemente destacam como as relações de poder podem moldar as vidas das pessoas de maneiras profundas e muitas vezes invisíveis. (ANGELITA,2001)

Além disso, a exploração da alienação é uma característica distintiva da obra de Cristovão Tezza. Ele revela como a alienação social e política pode afetar indivíduos e comunidades, criando um sentido de deslocamento e isolamento. Suas histórias oferecem um olhar perspicaz sobre como a alienação pode surgir a partir das dinâmicas políticas e sociais do Brasil contemporâneo. (BRUCE,2013)

Da mesma forma, Bernardo Carvalho também se destaca por sua abordagem perspicaz da política e da identidade cultural brasileira. Ele desafia as narrativas oficiais e oferece perspectivas multifacetadas sobre a realidade do país. Suas narrativas muitas vezes desconstruem estereótipos culturais e políticos, incentivando os leitores a questionar as verdades estabelecidas e a explorar diferentes facetas da complexidade brasileira. (HUDSON,2007)

Dessa forma, autores como Cristovão Tezza e Bernardo Carvalho enriquecem a literatura brasileira contemporânea ao abordar questões políticas de maneira mais sutil e psicologicamente profunda. Suas obras oferecem uma visão crítica e multifacetada das complexidades da sociedade brasileira, explorando temas de identidade, poder e alienação de maneira provocativa e reflexiva. Ao desafiar as narrativas convencionais e oferecer perspectivas inovadoras, esses autores contribuem para um

entendimento mais rico e matizado da política e da cultura brasileira.
(CHIES,2015)

A literatura contemporânea brasileira desempenha um papel crucial ao buscar a compreensão das raízes culturais e da identidade nacional do Brasil. Autores como Milton Hatoum e João Ubaldo Ribeiro se destacam nessa empreitada, explorando as complexidades intrincadas que compõem a identidade multifacetada de uma nação vasta e diversa como o Brasil. (DWORKIN,1976)

Milton Hatoum é conhecido por suas obras que mergulham profundamente nas raízes culturais da região amazônica, revelando a riqueza e a diversidade de sua herança cultural. Através de suas narrativas, Hatoum oferece uma visão enriquecedora das influências culturais, étnicas e históricas que moldaram a identidade amazônica e, por extensão, a identidade brasileira como um todo. Suas histórias frequentemente se desenrolam em cenários exuberantes da Amazônia, destacando a importância da natureza e do ambiente na formação da cultura local e nacional. (FERREIRA,2006)

João Ubaldo Ribeiro, por sua vez, é reverenciado por sua capacidade de explorar as contradições e os desafios enfrentados pelo Brasil em sua busca por uma identidade nacional coesa. Suas obras frequentemente apresentam personagens e cenários que refletem a diversidade regional e cultural do país. Ribeiro aborda temas como a influência da colonização, as tensões entre as regiões do Brasil e as questões de classe social, oferecendo um olhar crítico sobre a construção da identidade nacional e os obstáculos que surgem no caminho. (HUDSON,2007)

A literatura desses autores, portanto, transcende a mera narrativa e se torna uma ferramenta valiosa para a compreensão das raízes culturais e da identidade nacional brasileira. Suas obras convidam os leitores a mergulhar nas complexidades e nuances da identidade do país, promovendo uma apreciação mais profunda das influências que

moldaram a cultura brasileira ao longo dos séculos. Ao destacar a diversidade cultural e os desafios enfrentados por uma nação tão vasta, a literatura contemporânea brasileira desempenha um papel crucial na celebração da riqueza cultural do Brasil e na reflexão sobre seu futuro como nação. (CHIES,2015)

A literatura contemporânea no Brasil se destaca por sua coragem em abordar questões sociais urgentes que afetam a sociedade brasileira. Autores como Paulo Lins e Edney Silvestre têm sido proeminentes nessa busca por lançar luz sobre temas prementes, como desigualdade, violência e marginalização. Suas obras literárias não apenas expõem esses problemas de maneira crua e realista, mas também provocam uma reflexão crítica sobre a sociedade atual do Brasil. (ALADIM,2007)

Paulo Lins, conhecido por seu livro “Cidade de Deus”, mergulha nas realidades das favelas e das comunidades marginalizadas do Rio de Janeiro. Sua literatura retrata a vida nas periferias urbanas, revelando as complexidades das relações sociais, da criminalidade e da sobrevivência em ambientes adversos. Suas histórias oferecem uma visão profunda das vidas daqueles que enfrentam a desigualdade social e econômica de maneira mais direta, estimulando uma empatia crítica e um entendimento mais profundo dessas realidades. (FACCHIN,2005)

Edney Silvestre, por sua vez, explora questões sociais e políticas através de narrativas multifacetadas e densas. Suas obras frequentemente abordam as interseções entre poder, violência e desigualdade, revelando as conexões intrincadas entre esses problemas. Através de personagens e cenários diversos, ele convida os leitores a refletir sobre as tensões sociais que moldam a sociedade brasileira contemporânea. (ANGELITA,2001)

A interseção entre política e literatura na literatura brasileira contemporânea oferece um terreno fértil para a exploração literária que vai além da simples representação dos problemas sociais. Ela fornece uma plataforma para uma análise mais profunda e crítica dessas

questões, permitindo aos autores expressar perspectivas diversas e desafiar as narrativas dominantes. Essas obras literárias desempenham um papel fundamental na contextualização e análise das questões mais urgentes enfrentadas pelo Brasil, oferecendo uma visão rica e multifacetada da política, cultura e sociedade do país. Elas se destacam como valiosas contribuições para o entendimento de um Brasil complexo e em constante transformação. (FACCHIN,2005)

CONCLUSÃO

Por fim, a interseção entre política e literatura na literatura brasileira contemporânea representa um terreno fértil onde as vozes dos escritores se entrelaçam com as questões mais prementes do Brasil moderno. Através de suas obras, autores renomados como Chico Buarque, Cristovão Tezza e Bernardo Carvalho têm se destacado ao abordar de forma criativa e crítica os desafios políticos que permeiam a sociedade brasileira. Suas histórias não apenas refletem as complexidades políticas, mas também oferecem uma visão profunda das dinâmicas sociais e culturais do país.

Além disso, a literatura contemporânea brasileira tem se destacado na busca por uma compreensão mais profunda das raízes culturais e da identidade nacional. Autores como Milton Hatoum e João Ubaldo Ribeiro exploram a diversidade cultural do Brasil, destacando a riqueza de sua herança cultural e os desafios de se forjar uma identidade nacional em uma nação tão vasta e diversificada.

Outro aspecto importante dessa interseção entre política e literatura é a capacidade da literatura contemporânea de lançar luz sobre questões sociais urgentes. Autores como Paulo Lins e Edney Silvestre trazem à tona temas como desigualdade, violência e marginalização, incitando uma reflexão crítica sobre a realidade da sociedade brasileira atual. Suas narrativas provocam o leitor a questionar, debater e se engajar com as questões que afetam diretamente a vida das pessoas no Brasil.

Em última análise, a literatura brasileira contemporânea oferece uma contribuição inestimável para o entendimento do país e suas complexidades. As obras literárias que exploram a interseção entre política e literatura são testemunhos vívidos das transformações sociais e políticas em curso no Brasil. Elas iluminam as diversas facetas da cultura e da sociedade brasileira, enriquecendo o panorama literário e incentivando a reflexão crítica sobre o presente e o futuro do país. Portanto, a literatura continua a ser uma poderosa ferramenta para a compreensão e a expressão das realidades do Brasil contemporâneo.

1 Artigo científico apresentado ao Grupo Educacional IBRA como requisito para a aprovação na disciplina de TCC

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANGELITA, Rosana. **Literatura Moderna Brasileira**. Maringá: Parábola, 2001.

ALADIM, Felipe. **Estudo da literatura brasileira contemporânea**. Santos, 2007.

BRUCE, Arnaldo. **A relevância da literatura brasileira**. São Paulo, 2013.

CHIES, Maria. **A literatura da língua portuguesa**. São Paulo, 2015.

DWORKIN, Ronald. **Experiência e Educação**. Atualização de ensino v.131. São Paulo: país. 1976.

FACCHIN, Rogério. **Análise sobre a moderna literatura brasileira**. Rio de Janeiro, 2005.

FERREIRA, Marília. **Estudos avançados sobre a literatura do Brasil**. São Paulo, 2006.

HUDSON, Pablo. Estudos sobre as grandes literaturas do Brasil. Marília, 2007.

JULIÃO, Mariana, **analisando os segredos da literatura brasileira**. São Paulo, 2016.

PRIETO, Ana Laura. **Novos conceitos literários**. Ribeirão Preto, 2012.

ZABALA, Antoni. **A prática educativa**: como ensinar. Porto Alegre: Artmed, 1998.

²Discente do curso de Letras Português.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!